

arcHaeo Suisse

**DIE BRONZEZEIT
ABSEITS DER SEEN**

**L'ÂGE DU BRONZE
AU-DELÀ DES LACS**

**L'ETÀ DEL BRONZO
OLTRE AI LAGHI**

01/2024

9 772813 569005

Entdeckt
**7 DIE BRONZEZEIT
 ABSEITS DER SEEN**

12 Blütezeit im Hinterland
 Neue Erkenntnisse zur bronzzeitlichen Siedlungsgeschichte

14 Bronzezeitliches Leben abseits der Seen
 Fünf Kurzbeiträge zu neuentdeckten Siedlungsplätzen im Mittelland und im Jura

20 Neue Gräber aus der Bronzezeit auf Waadtländer Boden
 Einblicke in die spätbronzezeitlichen Bestattungspraktiken im westlichen Mittelland

Découvrir
**L'ÂGE DU BRONZE
 AU-DELÀ DES LACS**

L'âge d'or de l'arrière-pays
 Le point sur l'histoire du peuplement à l'âge du Bronze

Vivre à l'écart des lacs à l'âge du Bronze
 Cinq petites contributions sur des habitats récemment découverts sur le Plateau et dans le Jura

Nouvelles sépultures de l'âge du Bronze en terre vaudoise
 Aperçu des pratiques funéraires au Bronze final à l'ouest du plateau suisse

Scoprire
**L'ETÀ DEL BRONZO
 OLTRE AI LAGHI**

L'età d'oro dell'entroterra
 Nuove scoperte sulla storia degli insediamenti dell'età del Bronzo

La vita all'età del Bronzo lontano dai laghi
 Cinque brevi articoli sugli insediamenti scoperti di recente sull'Altopiano e nel Giura

Nuove sepolture dell'età del Bronzo in terra vodese
 Panoramica delle pratiche funerarie del Bronzo finale a ovest dell'Altopiano

14

35

46

- 26 Erleben
- 28 Einblick
Der Hort vom Eielenwald
- 35 Im Gespräch
Eine Schweizer Archäologin im Ausland
- 38 arCHaeo aktuell
- 43 Fundstück
Eine bronzezeitliche Schachtel
- 44 Schaufenster
**News von Archäologie Schweiz
Ausstellung
Archäologischer Spaziergang
Buch
Veranstaltungen**
- 51 Impressum

- Explorer
- Éclairage
Le trésor d'Eielenwald
- Converser
Une archéologue suisse à l'étranger
- arCHaeo actuel
- Trouvaille
Une boîte à provisions du Bronze ancien
- À l'affiche
**Nouvelles d'Archéologie Suisse
Exposition
Balade archéologique
Livres
Manifestations**
- Impressum

- Esplorare
- Approfondimento
Il tesoretto monetale di Eielenwald
- In dialogo
Un'archeologa svizzera all'estero
- arCHaeo novità
- La scoperta
Scatola per le provviste del Bronzo antico
- In vetrina
**Archeologia Svizzera informa
Esposizione
Passeggiate archeologiche
Libro
Eventi**
- Impressum

Nouvelles sépultures de l'âge du Bronze en terre vaudoise

Plusieurs ensembles funéraires datés de l'âge du Bronze final (1100 à 800 av. J.-C.) ont récemment été découverts dans le canton de Vaud. Le rite de la crémation domine, sans exclure complètement la pratique de l'inhumation. Ces nécropoles ont une durée de fréquentation de deux siècles en moyenne, mais elles ne sont que partiellement contemporaines. Par Claudia Nițu, Aline Andrey, Aurélie Dorthe, Audrey Gallay, Romain Guichon, Clément Hervé et Dorian Maroelli

1

Vue générale du site de Chavannes-près-Renens en cours de fouille en été 2023. La nécropole de l'âge du Bronze se trouve en haut à gauche de l'image (zone en rouge).

Die Fundstelle Chavannes-près-Renens während der Ausgrabung im Sommer 2023. Der bronzezeitliche Bestattungsplatz befindet sich oben links im Bild (rot markierter Bereich).

Veduta generale del sito di Chavannes-près-Renens in corso di scavo nell'estate 2023. La necropoli dell'età del Bronzo si trova in alto a sinistra dell'immagine (area in rosso).

Des fouilles préventives menées de 2009 à fin 2023 sur des surfaces menacées par l'exploitation de gravières ou par des constructions de grande ampleur ont révélé trois nouvelles nécropoles à crémation datées du Bronze final. Il s'agit des sites d'Orbe – Gruvatiez-En Lavegny et Chemin de l'Étraz 18, de Denges – Les Delésulles et de Chavannes-près-Renens – Campus Santé (fig. 3). En parallèle, des fouilles réalisées à Lausanne-Vidy et à Tolochenaz ont mis au jour de nouvelles tombes, qui complètent de manière significative nos connaissances de ces deux nécropoles, qui comprennent plusieurs dizaines de tombes chacune. Ces interventions, ordonnées et supervisées par l'Archéologie cantonale vaudoise, ont été réalisées par les archéologues du bureau Archeodunum.

Au total, une centaine de nouvelles sépultures ont été découvertes. Les espaces funéraires accueillent par ailleurs ponctuellement d'autres structures, non sépulcrales, qui contiennent des dépôts de céramiques et de faune (dépôt funéraire? cénotaphe?).

La région géographique concernée correspond à la partie centrale du canton de Vaud, entre la plaine de l'Orbe et les rives du Léman, dont l'axe principal est donné par la Venoge. Les sites funéraires mentionnés sont implantés dans des zones relativement planes comme des plaines alluviales (Orbe, Denges) ou des terrasses lacustres (Lausanne-Vidy, Chavannes-près-Renens, Tolochenaz).

Organisation des nécropoles et pratiques funéraires

L'organisation de ces nécropoles se caractérise par une répartition très lâche des sépultures sur de vastes surfaces (plusieurs milliers de mètres carrés). Leur implantation s'adapte parfois à la configuration du terrain. C'est le cas par exemple à Denges, où l'installation linéaire des tombes suit le tracé d'un ancien chenal creusé par le glacier, comblé déjà à l'âge du Bronze. À Tolochenaz, les sépultures sont aménagées sur deux terrasses distinctes séparées par une pente marquée. Les tombes étaient assurément signalées à la surface du sol, puisqu'elles ne se recoupent pas, mais en dehors de quelques aménagements imposants (fossés, tertres) ces dispositifs de marquage ne nous sont pas parvenus.

Neue Gräber aus der Bronzezeit auf Waadtländer Boden

Im Kanton Waadt konnten in Orbe, Denges und Chavannes-près-Renens drei neue spätbronzezeitliche Brandbestattungsplätze untersucht werden. Weitere Gräber fanden sich an den bereits bekannten Fundstellen Tolochenaz und Lausanne-Vidy. Insgesamt kamen zwischen 2009 und 2023 rund 100 Bestattungen zum Vorschein. Sie zeugen von einer grossen Vielfalt an Praktiken und Handlungen, die im Rahmen des Bestattungsvorgangs ausgeführt wurden. Die Auswertungen sind noch im Gange, die ersten Ergebnisse lassen aber bereits den aussergewöhnlichen Charakter dieser Entdeckungen erahnen.

Nuove sepolture dell'età del Bronzo in terra vodese

Tre nuove necropoli a cremazione risalenti al Bronzo finale sono state scavate nel Cantone di Vaud a Orbe, Denges e Chavannes-près-Renens. Altre sepolture sono state scoperte in siti già noti a Tolochenaz e Losanna-Vidy. Tra il 2009 e il 2023 sono state così portate alla luce un centinaio di tombe. Esse rivelano un'ampia varietà di pratiche e azioni compiute intorno al defunto. Gli studi sono ancora in corso, ma i primi risultati suggeriscono il carattere eccezionale di queste scoperte.

2 Tableau synthétique des interventions récentes dans les nécropoles vaudoises de l'âge du Bronze final.

Übersicht über die jüngsten archäologischen Interventionen an den Waadtländer Bestattungsplätzen aus der Spätbronzezeit.

Tabella che riassume gli ultimi interventi nelle necropoli vodesi del Bronzo finale.

Site	Dates des interventions	Surface explorée	Surface nécropole	Nbre de tombes (2009-2023)
Orbe – Gruvatiez-En Lavegny Chemin de l'Étraz 18	2018-2023	5,7 ha	3000 m ²	20
Chavannes-près-Renens – Campus Santé	2023	2 ha	2300 m ²	25
Lausanne-Vidy	2012; 2013; 2018; 2019-2020	site antique de <i>Lousonna</i>	45 000 m ²	5
Denges – Les Delésulles	2019; 2021-2022	1,5 ha	2400 m ²	32
Tolochenaz – La Caroline	2009-2011	> 2,3 ha	20 000 m ²	18

Certains ensembles s'installent à partir de l'âge du Bronze final, comme ceux de Denges et de Tolochenaz, d'autres réinvestissent des espaces funéraires consacrés depuis le Néolithique (Lausanne-Vidy, Orbe) ou le Bronze ancien (Chavannes-près-Renens). Au cours des siècles suivants, ces sites accueilleront ponctuellement d'autres sépultures, notamment durant le Second âge du Fer (Orbe, Chavannes-près-Renens, Denges, Lausanne), à l'époque romaine (Denges, Tolochenaz) et même au Moyen Âge (Orbe, Chavannes-près-Renens), témoignages d'une certaine mémoire des lieux.

Qu'il s'agisse d'inhumations ou de crémations, les tombes sont généralement individuelles, les sépultures doubles restant exceptionnelles. Les crémations sont majoritaires sur l'ensemble du territoire. Elles sont constituées des restes du défunt collectés sur le bûcher et déposés dans une urne en céramique, accompagnés d'objets variés (vases, parures) et parfois d'offrandes alimentaires. La pratique de l'inhumation se poursuit discrètement, elle n'est majoritaire qu'à Tolochenaz. On peut souligner la grande variabilité des mises en scène des dépôts et des architectures funéraires, qui nous renvoient l'image d'une forte personnalisation de la sépulture.

3

Localisation des ensembles funéraires mentionnés dans le texte.

Lage der im Text erwähnten Bestattungplätze.

Localizzazione delle aree funerarie menzionate nel testo.

4 Orbe – Chemin de l'Étraz 18. La tombe ST 4 en cours de fouille, vue en coupe. La fosse, de forme circulaire, est ajustée aux dimensions de l'urne.

Orbe – Chemin de l'Étraz 18. Schnitt durch das Grab ST 4 während der Freilegung. Die runde Grabgrube ist an die Grösse der Urne angepasst.

Orbe – Chemin de l'Étraz 18. La tomba ST 4 durante lo scavo, in sezione. La fossa circolare è adattata alle dimensioni dell'urna.

La nécropole d'Orbe

Les tombes découvertes en contrebas de la ville actuelle sont essentiellement des sépultures à crémation composées d'un ossuaire en céramique comportant parfois, en guise de couvercle, une écuelle ou un fragment de vase, exceptionnellement un gros galet. Nombre d'entre elles sont constituées d'une fosse aux dimensions ajustées au format d'un grand pot, lui-même réceptacle des os brûlés. D'autres comportent des ossements brûlés déposés dans un contenant en matière périssable (sac en tissu ou en cuir par ex.), ou en amas sur le fond de la fosse, avec plusieurs vases d'accompagnement. Le comblement des fosses comprend des résidus de bûcher à forte charge carbonneuse, auxquels se mêlent parfois des céramiques, ainsi que les sédiments extraits lors de leur creusement.

Dans le vase ossuaire on trouve, parmi les ossements du défunt, des céramiques, des objets en bronze (épingles, rasoir) et en verre (perles) ou encore des os animaux. Ils sont découverts soit intacts et déposés avec soin, soit fragmentés et déformés par le feu. La masse totale d'os humains brûlés déposés dans les tombes varie, mais pour plusieurs individus la volonté de réunir le plus possible d'esquilles est évidente: la quantité déposée est de 1000 g ou plus, ce qui correspond à peu près à un squelette complet. Adultes et immatures de tous âges ont accès au même espace funéraire. Un seul cas de sépulture double, réunissant un nouveau-né et un enfant, a pu être identifié.

5

Orbe – Chemin de l'Étraz 18. Céramiques de la tombe ST 4. Les quatre petits récipients ont été déposés dans l'ossuaire, au sommet de l'amas d'os humains brûlés. Hauteur du grand vase ossuaire: 36,5 cm.

Orbe – Chemin de l'Étraz 18: Keramikgefässe aus dem Grab ST 4. Die vier kleinen Gefässe befanden sich auf dem Leichenbrandhaufen im Innern der Urne. Höhe der Urne: 36,5 cm.

Orbe – Chemin de l'Étraz 18. Vasi depositi nella tomba ST 4. I quattro piccoli vasi furono collocati nell'urna, sopra al mucchio di ossa umane bruciate. Altezza della grande urna: 36,5 cm.

Les céramiques déposées dans certaines sépultures d'Orbe, comme les pots biconiques, les vases et gobelets à épaulement ou encore les écuelles ornées de guirlandes incisées sont des formes caractéristiques de la première moitié du 11^e siècle av. J.-C. D'autres éléments de mobilier témoignent d'une fréquentation des lieux jusque vers la fin du 10^e siècle av. J.-C.

Retour au bord du lac

Sur le site de Chavannes-près-Renens, une vingtaine de tombes à crémation sont mises en terre à partir du milieu du 11^e siècle av. J.-C. Elles sont matérialisées par des fosses circulaires ou ovales de petites dimensions, dont la reconnaissance sur le terrain est souvent difficile. Deux d'entre elles comportent un aménagement constitué de plusieurs dalles de pierre qui forment un petit coffrage. Dans d'autres

cas, la répartition des vases et la disposition des traces organiques dans le comblement permettent de reconnaître une structure interne quadrangulaire, vraisemblablement un coffrage en bois. Les restes incinérés sont rassemblés dans un grand récipient, pas toujours complet. Des objets sont déposés le plus souvent au-dessus des restes osseux: des céramiques (écuelles, coupes, gobelets et vases à épaulement), ainsi que des objets en bronze, notamment une épingle et des anneaux. Parfois, un récipient ou des fragments de céramique sont également présents à l'extérieur de l'urne, dans le comblement de la fosse. À plusieurs reprises, de petites dalles et des blocs ont été documentés dans la partie supérieure du comblement, des éléments qui marquent vraisemblablement la fermeture définitive de la tombe.

L'ensemble funéraire de Lausanne-Vidy

Récemment, cinq nouvelles sépultures à crémation ont été documentées dans l'emprise de cette nécropole connue de longue date, à la périphérie de Lausanne, entre les rives du Léman et la colline du Bois-de-Vaux. Datées des 10^e et 9^e siècles av. J.-C., elles enrichissent nos connaissances des architectures et des pratiques

6 Chavannes-près-Renens – Campus Santé. Tombe à crémation. L'urne et les céramiques d'accompagnement sont posées dans un coffrage rectangulaire en dalles construit dans une fosse circulaire plus vaste.

Chavannes-près-Renens – Campus Santé. Brandgrab. Urne und Beigefässe lagen in einer rechteckigen Steinkiste, die in einer grösseren, runden Grube errichtet worden war.

Chavannes-près-Renens – Campus Santé. Tomba a cremazione. L'urna e le ceramiche del corredo sono posate in una cassetta rettangolare in lastre di pietra, scavata in una fossa circolare di dimensioni maggiori.

7 Lausanne-Vidy – Bois-de-Vaux 22. Détail du dépôt funéraire. Les résidus du bûcher, réunis dans un contenant en matière périssable, sont déposés au fond de la fosse. Au-dessus sont installés onze vases d'accompagnement, placés dans un autre contenant.

Lausanne-Vidy – Bois-de-Vaux 22. Detail der Bestattung. Die Scheiterhaufenreste wurden in einem Behältnis aus vergänglichem Material auf der Sohle der Grabgrube niedergelegt. Darüber wurden elf Beigabengefässe in einem weiteren Behälter platziert.

Lausanne-Vidy – Bois-de-Vaux 22. Dettaglio di una deposizione funeraria. I resti del rogo, riuniti in un contenitore in materiale organico, sono depositi sul fondo della fossa. Sopra, si trovano gli undici vasi del corredo, inseriti in un altro contenitore.

funéraires. En témoignent le fossé qui entoure la tombe mise au jour au chemin du Bois-de-Vaux 22 ainsi que l'imposant tumulus bordé d'un fossé et comportant une couronne de pierres dressées découvert à la route de Chavannes 15a. La tombe centrale de ce dernier contient deux coffres superposés. Construits en bois ou en vannerie, ils renferment chacun les ossements brûlés d'un individu accompagné de plusieurs vases, particularité sans équivalent dans la nécropole.

Une longue occupation de l'arrière-pays lémanique

Avec une trentaine de sépultures à crémation, la nécropole de Denges est l'une des plus grandes de la région. Les tombes consistent en un simple vase ossuaire, accompagné d'un ou plusieurs autres récipients en céramique

8 Denges – Les Delésulles. Tombe à crémation constituée d'un ossuaire (à droite de l'image, derrière la tasse) et de quatre vases d'accompagnement (l'un d'eux est caché par l'ossuaire).

Denges – Les Delésulles. Brandgrab, das eine Urne (hinter der Tasse rechts im Bild) sowie vier Beigabengefässe (eines wird durch die Urne verdeckt) barg.

Denges – Les Delésulles. Tomba a cremazione costituita da un'urna (a destra dell'immagine, dietro la tazza) da quattro vasi di corredo (uno è nascosto dall'urna).

(pot, plat creux, écuelle, tasse ou gobelet). Ces ensembles sont déposés dans de petites fosses circulaires ou oblongues peu profondes, légèrement surdimensionnées par rapport au volume des objets. La disposition des céramiques est variée: elles peuvent être placées sur un même plan, empilées ou encore surélevées, témoignant de l'usage de supports en matières périssables (bois ou vannerie par ex.). Les urnes contiennent des amas denses d'ossements calcinés et fortement fragmentés, ainsi que de petits objets personnels, telle une épingle en bronze à petite tête vasiforme. Elles ne sont pas couvertes par un récipient en céramique, mais l'emploi d'éléments en matières périssables est à considérer. La fosse sépulcrale est comblée principalement avec les sédiments issus de son creusement, les résidus charbonneux prélevés sur le bûcher funéraire ne sont que peu présents. Les structures funéraires sont fréquemment scellées par des dalles ou des blocs. L'évaluation préliminaire du mobilier suggère que la nécropole a été utilisée durant une longue période, au moins entre le milieu du 10^e et le milieu du 9^e siècle av. J.-C., voire jusqu'à la fin de ce siècle.

Cohabitation des pratiques à Tolochenaz

La coexistence de deux rites funéraires, crémation et inhumation, est manifeste dans la nécropole de Tolochenaz – Le Boiron, comme les récentes découvertes au lieu-dit La Caroline, tout proche, l'ont confirmé (17 tombes à inhumation et une tombe à crémation).

Pour les inhumations, les fosses sont rectangulaires, assez étroites et bien plus longues que les corps. L'analyse croisée des observations archéologiques, en particulier la position du squelette et du dispositif funéraire, permet de restituer une architecture mixte, impliquant des matériaux périssables et de la pierre. Le défunt repose étendu sur le dos, rarement sur le côté, les bras allongés le long

9

Tolochenaz – La Caroline. Proposition de restitution d'une sépulture. Le défunt est inhumé dans un tronc évidé, la tête du côté ouest.

Tolochenaz – La Caroline. Rekonstruktion einer Bestattung. Der Verstorbene wird in einem ausgehöhlten Baumstamm mit dem Kopf nach Westen beigelegt.

Tolochenaz – La Caroline. Proposta di ricostruzione di una sepoltura. Il defunto è inumato in un tronco scavato, con la testa a ovest.

du corps. Il est placé le plus souvent dans un contenant en bois, exceptionnellement un tronc évidé. Un couvercle de bois surmonté d'une ou de plusieurs dalles ferme le contenant. Les espaces ménagés au chevet et aux pieds du défunt devaient faciliter différents gestes lors de la cérémonie de mise en terre.

La sépulture à crémation de La Caroline se présente sous la forme d'une petite fosse, à l'image des découvertes anciennes. Elle comporte un aménagement interne de type coffre en bois. Les esquilles d'os humains sont déposées dans un vase et en amas dans la fosse, fait unique dans la nécropole.

Quel que soit le rite choisi, inhumation ou crémation, il n'y a visiblement pas de différences majeures dans la composition des ensembles de mobiliers: les vases en céramique, les objets de parure ou d'autres effets personnels en bronze (épingles, rasoirs, bracelets et anneaux de chevilles, perles en verre) sont comparables

d'un individu à l'autre. Néanmoins, la pratique de deux rites au sein d'une même communauté, sans distinction de période, de sexe ni d'âge, suggère la cohabitation de croyances et de traditions différentes au sein de ce vaste ensemble funéraire, en activité de la seconde moitié du 11^e siècle à la fin du 9^e siècle av. J.-C.

Ce premier bilan des fouilles récentes montre que les nouvelles nécropoles, dont l'étude n'en est qu'à ses débuts, sont exceptionnelles par le nombre et la diversité des tombes. Elles apporteront une contribution importante à la connaissance des pratiques funéraires et, plus généralement, des communautés qui occupent cette région vaudoise au cours du Bronze final.

Claudia Nițu, Aline Andrey, Aurélie Dorthe, Audrey Gallay, Romain Guichon et Clément Hervé sont archéologues responsables des fouilles, paléo-anthropologue et céramologue à Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay.

c.nitu@archeodunum.ch, a.andrey@archeodunum.ch, a.dorthe@archeodunum.ch, a.gallay@archeodunum.ch, r.guichon@archeodunum.ch, c.herve@archeodunum

Dorian Maroelli est archéologue à la Division archéologie cantonale de l'État de Vaud, Lausanne. **dorian.maroelli@vd.ch**

DOI 10.5281/zenodo.10696838

Remerciements

Cet article a pu être rédigé dans un délai très bref grâce à l'excellente collaboration avec les archéologues **Bénédicte Oulevey** (responsable adjointe sur le site de Chavannes-près-Renens), **Benoît Pittet** (responsable adjoint sur le site de Denges), **Sophie Thorimbert** (archéo-thanatologue) et **Cindy Vaucher** (paléo-anthropologue): nous les remercions chaleureusement de leurs contributions.

Crédits des illustrations

Archeodunum (1, 6), C. Nițu (2-3), A. Andrey (4), S. Thorimbert (7), B. Pittet (8); MCAH, M. Bernard-Reymond (5); Archéologie cantonale vaudoise, C. Grand (9).

Bibliographie

A. Andrey [dir.], Orbe, Chemin de l'Étraz. Rapport d'opération archéologique, Archeodunum, Cossonay, décembre 2022.

A. Gallay, E. Burri-Wyser, F. Menna et M. David-Elbiali, Tolochenaz (VD) – La Caroline. Du Mésolithique à l'époque romaine en passant par la nécropole du Boiron. Lausanne, Cahiers d'archéologie romande (CAR 168), 2018.

P. Moinat, M. David-Elbiali, Défunts, bûchers et céramiques: la nécropole de Lausanne-Vidy (VD) et les pratiques funéraires sur le Plateau suisse du XI^e au VIII^e s. av. J.-C. Lausanne, Cahiers d'archéologie romande (CAR 93), 2003.

D. Maroelli, avec la coll. de B. Pittet, C. Nițu, A. Gallay, C. Vaucher, G. Perréard Lopreno, Denges macabre: la mort protéiforme au 1^{er} millénaire avant notre ère, Avd Chroniques 2022, à paraître.